

Bogotá D.C. 20 de junio de 2024

[B.FC.1-024-04]

Gabapentinoides: Necesidad de dar un buen uso ante su potencial de abuso.

INTRODUCCIÓN

La **pregabalina** y la **gabapentina** son dos fármacos con estructura análoga al GABA, que actúan como depresores del sistema nervioso al reducir la excitabilidad neuronal por la disminución en la liberación de neurotransmisores mediada por calcio (1). Es por eso que ocupan un lugar en el tratamiento tanto de las convulsiones como del dolor.

Mientras pueden ser vistos como una opción de ‘bajo riesgo’ para manejo del dolor, en medio de una crisis de opioides, hay voces alrededor del mundo que alertan sobre su potencial mal uso y abuso, así como la utilización en prácticas recreativas (2).

A continuación, se presenta una corta revisión de los gabapentinoides, sus beneficios y potenciales riesgos.

Pregabalina y gabapentina en Colombia.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Alimentos- INVIMA autoriza la comercialización de medicamentos a base de pregabalina y gabapentina con las siguientes indicaciones (3):

PREGABALINA	GABAPENTIN
Convulsiones Coadyuvante de convulsiones parciales, con o sin generalización secundaria, en pacientes a partir de los 12 años. Dolor Tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos. Manejo de síndrome de fibromialgia. Ansiedad Manejo del trastorno de ansiedad generalizada	Convulsiones Como alternativo y coadyuvante en el tratamiento de crisis parciales complejas y generalizadas refractarias a otros anticonvulsivantes convencionales. Dolor Coadyuvante en el manejo de dolor neuropático. Para uso en pacientes mayores de 12 años.

Tanto la a Food and Drug Administration de Estados Unidos - FDA como la European Medicines Agency - EMA, autorizan el uso de pregabalina para el tratamiento de convulsiones (crisis epiléptica de inicio focal) y dolor neuropático de naturaleza central (Lesión de la médula espinal) y periférica (neuropatía secundaria a diabetes mellitus y neuralgia post-herpética) (4,5). Mientras FDA autoriza explícitamente el uso en fibromialgia (5), su uso en ansiedad es sólo autorizado por EMA (4). Se conocen además otros usos fuera de indicación u 'off-label', como el desorden obsesivo compulsivo, fobia social, síndrome de la piernas inquietas, dolor postoperatorio y neuropatía periférica debida a antineoplásicos, entre otros (5).

En el caso de la gabapentina, FDA y EMA también autorizan su uso para el manejo de convulsiones y la neuropatía periférica (6,7). De igual manera, se conocen otros usos off-label, como fibromialgia y otros ya mencionados para la pregabalina (6).

El reconocimiento de las indicaciones autorizadas es un elemento fundamental en el uso adecuado de los medicamentos. Aquí es importante resaltar que la actividad analgésica de estos fármacos está demostrada en dolores de tipo neuropático, por lo que su uso en dolores de otro tipo no estaría recomendado. Adicionalmente, la administración de estos medicamentos en indicaciones 'off-label' tiene lugar cuando las alternativas de eficacia y seguridad demostradas han fallado. Finalmente, este uso debe ir acompañado de un seguimiento estrecho para confirmar los beneficios de la terapia.

Eficacia

Las guías de práctica clínica para el manejo del dolor neuropático recomiendan una aproximación holística, siguiendo un modelo biopsicosocial. Factores psicológicos y sociales deben ser abordados como parte del tratamiento integral. Es importante además que el paciente tenga expectativas realistas del tratamiento, pues el alivio del dolor puede no ser completo, pero sí puede alcanzar un 50% (8).

Un reciente metaanálisis analizó la seguridad y eficacia de los gabapentinoides en pacientes adultos tratados por dolor neuropático. Al respecto encontró que los dos fármacos son significativamente mejores que el placebo en la reducción del dolor y la impresión global de mejoría reportada por el paciente. De hecho, el Número Necesario a Tratar (NNT) para conseguir alivio del 50% del dolor en un paciente fue de 10 para pregabalina y 8 para gabapentina, comparado con recibir placebo (9).

Aparte de los gabapentinoides, el National Institute for Health and Care Excellence - NICE, del Reino Unido, recomienda tratar el dolor neuropático con amitriptilina o duloxetina. Si el tratamiento inicial con alguno de estos cuatro fármacos no consigue mejoría, se puede cambiar por alguno de los otros tres (10).

En lo que se refiere al alivio del dolor de neuropatía diabética, en 2013 se encontró que gabapentina era el tratamiento más eficaz en la reducción del 50% del dolor, seguida de pregabalina, duloxetina y amitriptilina (11). Sin embargo, un metaanálisis de 2024 encontró que no existe diferencia estadísticamente significativa entre pregabalina y

amitriptilina en la reducción del dolor ni la mejoría de la calidad de vida (12). De otra parte, en el tratamiento de la fibromialgia, amitriptilina 25 mg ha demostrado ser más eficaz que pregabalina 150 mg, 450 mg y duloxetina 20 mg, para reducir el dolor en un 50% (13).

Como se observa, los gabapentinoides son una alternativa eficaz en el manejo del dolor neuropático, y comparten este lugar con antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la recaptación de la serotonina. La selección de alguna de estas opciones deberá considerar factores como las comorbilidades del paciente, los perfiles de seguridad y la disponibilidad, entre otros.

Seguridad

Las reacciones adversas reportadas para la pregabalina son edema periférico (12%), incremento del apetito (Adultos (A) 5%, Pediátricos (P) 8%), aumento de peso (A 12%, P 8%), astenia (10%), ataxia (15%), disnea (32%), somnolencia (A 35,7%, P 21%), temblor (11%), descoordinación (10%), dolor de cabeza (7%), diplopía (9%), alteración del pensamiento (8%), euforia (6%), nasofaringitis (8,2%) y fatiga (11%) (5).

En cuanto a la gabapentina, las reacciones adversas son edema periférico (8,3%), náuseas (>1%), vómito (3,3%), enfermedad viral (10,9%), ataxia (adolescentes 13%), nistagmo (8%), fatiga (11%) y fiebre (pediátricos 10%) (6).

Una de las preocupaciones recientes en el uso de gabapentinoides es el riesgo potencial de abuso. Al respecto, una reciente revisión sistemática destaca que el abuso de gabapentinoides no ha sido identificado en ensayos clínicos, posiblemente por limitaciones en el diseño de los mismos, así como su limitado tamaño de muestra para identificar eventos poco frecuentes. Sin embargo, la euforia, un síntoma asociado con el abuso de sustancias, sí se ha identificado en estudios de la pregabalina, con un riesgo relativo de 6,01 (IC95%: 3,02 -11,97), en comparación con placebo (9).

El mal uso de gabapentinoides se ha definido como la administración de dosis superiores a las recomendadas. Al respecto, un estudio en Francia entre 2006 y 2014, identificó que un 12,8% de los usuarios de pregabalina, y un 6,6% de los usuarios de gabapentina incurrieron en mal uso, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. También se encontró que esto ocurre en 9,7% de los usuarios de duloxetina. La mayoría de los eventos se presentó durante los dos primeros años de tratamiento. Los pacientes más jóvenes o con desórdenes depresivos tenían mayor riesgo de incurrir en mal uso. Finalmente, es importante destacar que el mal uso se presentó más en pacientes que tenían múltiples prescriptores (14).

El uso de gabapentinoides sin prescripción también hace parte de la definición de mal uso. Una revisión sistemática de 2020 identificó que tanto la pregabalina como la gabapentina se usan de manera creciente en automedicación, en Europa y en Estados Unidos (15). También se ha encontrado que la gabapentina se utiliza en diferentes lugares del mundo con fines recreativos, automedicación o autolesión, sola o en combinación con otras

sustancias, como opioides, benzodiazepinas y/o alcohol. Se estima que un 1% de la población general mal utiliza la gabapentina, y entre un 40 y un 65% de las personas que la tiene prescrita [\(16\)](#).

Ante el inminente riesgo de abuso y mal uso, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency del Reino Unido emitió las siguientes recomendaciones para profesionales de la salud [\(17\)](#):

- Evaluar el riesgo potencial de adicción antes de iniciar un tratamiento con pregabalina o gabapentina.
- Hacer seguimiento a los pacientes para observar signos de adicción, como la tendencia a buscar más prescripciones, el desarrollo de tolerancia o la escalación de dosis.
- Informar a los pacientes del riesgo potencial de combinar estos medicamentos con otros depresores del SNC, como opioides o alcohol.

Conclusión:

La tendencia a prescribir gabapentinoides para evitar el abuso de opioides en el manejo del dolor puede ser tan equivocada como basar la terapia analgésica únicamente en la intervención farmacológica, desconociendo el alcance de la multidisciplinariedad en esta materia. Es por eso que profesionales, pacientes y cuidadores deben reconocer la importancia del abordaje holístico del dolor, junto con las limitaciones del manejo farmacológico.

Una vez reconocido el potencial adictivo de este grupo de medicamentos, corresponde iniciar medidas que propendan a evitarlo. Para empezar, su uso se debe enmarcar en el manejo de dolor neuropático, y prescripciones fuera de indicación deben evitarse, considerando este y otros riesgos potenciales, así como una estricta evaluación del beneficio.

En segundo lugar, es clave verificar la tendencia adictiva del paciente antes de iniciar la terapia. Pacientes con antecedentes de abuso de opioides podrían recaer en esta práctica ahora con gabapentinoides, y de nuevo estarían expuestos a desenlaces fatales por depresión del sistema nervioso central.

Finalmente, los pacientes deben estar al tanto del nivel de efecto de estos medicamentos. Los estudios han demostrado que logran un alivio del 50% del dolor en uno de cada 8 a 10 pacientes. Si el tratamiento es efectivo, no logrará una eliminación total del dolor. Así las cosas, aumentos de dosis no son la solución, mientras que un abordaje con terapia física o psicoterapia pueda contribuir efectivamente al cumplimiento de las expectativas del paciente.

Realizó: jaaponte

Bibliografía

1. [Alles SRA, Cain SM, Snutch TP. Pregabalin as a Pain Therapeutic: Beyond Calcium Channels. Front Cell Neurosci. 15 de abril de 2020;14:83.](#)
2. [Hofmann M, Besson M. Gabapentinoids: The rise of a new misuse epidemics? Psychiatry Res. noviembre de 2021;305:114193.](#)
3. [Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Consulta avanzada registros sanitarios | INVIMA \[Internet\]. \[citado 21 de junio de 2024\]. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-avanzada-registros-sanitarios>](#)
4. [European Medicines Agency - EMA. FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO \[Internet\]. 2017 \[citado 27 de junio de 2024\]. Disponible en: \[https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/pregabalin-mylan-epar-product-information_es.pdf\]\(https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/pregabalin-mylan-epar-product-information_es.pdf\)](#)
5. [IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 \[citado 21 de junio de 2024\]. Pregabalin. Disponible en: <https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#>](#)
6. [IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 \[citado 21 de junio de 2024\]. Gabapentin. Disponible en: <https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#>](#)
7. [Neurontin - referral | European Medicines Agency \[Internet\]. \[citado 27 de junio de 2024\]. Disponible en: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/neurontin>](#)
8. [Nottinghamshire Area Prescribing Committee - NHS. Management of Neuropathic Pain for Adults in Primary Care \[Internet\]. 2021. Disponible en: <https://www.nottsapc.nhs.uk/media/xjupdnjy/neuropathic-pain.pdf>](#)
9. [Meaadi J, Obara I, Eldabe S, Nazar H. The safety and efficacy of gabapentinoids in the management of neuropathic pain: a systematic review with meta-analysis of randomised controlled trials. Int J Clin Pharm. junio de 2023;45\(3\):556-65.](#)
10. [Recommendations | Neuropathic pain in adults: pharmacological management in non-specialist settings | Guidance | NICE \[Internet\]. NICE; 2013 \[citado 27 de junio de 2024\]. Disponible en: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg173/chapter/Recommendations>](#)
11. [Rudroju N, Bansal D, Talakokkula ST, Gudala K, Hota D, Bhansali A, et al. Comparative efficacy and safety of six antidepressants and anticonvulsants in painful diabetic neuropathy: a network meta-analysis. Pain Physician. 2013;16\(6\):E705-714.](#)
12. [Alhowiti AM, Mirghani HO. Pregabalin and amitriptyline as first-line drugs among patients with painful peripheral diabetic neuropathy: a systematic review and meta-analysis. 2024. 28:3598-606.](#)
13. [Alberti FF, Becker MW, Blatt CR, Ziegelmann PK, da Silva Dal Pizzol T, Pilger D. Comparative efficacy of amitriptyline, duloxetine and pregabalin for treating fibromyalgia in adults: an overview with network meta-analysis. Clin Rheumatol. julio de 2022;41\(7\):1965-78.](#)
14. [Driot D, Jouanjus E, Oustric S, Dupouy J, Lapeyre-Mestre M. Patterns of gabapentin and pregabalin use and misuse: Results of a population-based cohort study in France. Br J Clin Pharmacol. junio de 2019;85\(6\):1260-9.](#)

15. [Evoy KE, Sadrameli S, Contreras J, Covey JR, Peckham AM, Morrison MD. Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin: A Systematic Review Update. Drugs. 1 de enero de 2021;81\(1\):125-56.](#)
16. [Smith RV, Havens JR, Walsh SL. Gabapentin misuse, abuse and diversion: a systematic review. Addiction. julio de 2016;111\(7\):1160-74.](#)
17. [GOV.UK \[Internet\]. \[citado 26 de junio de 2024\]. Pregabalin \(Lyrica\), gabapentin \(Neurontin\) and risk of abuse and dependence: new scheduling requirements from 1 April. Disponible en: <https://www.gov.uk/drug-safety-update/pregabalin-lyrica-gabapentin-neurontin-and-risk-of-abuse-and-dependence-new-scheduling-requirements-from-1-april>](#)